
**ENSINO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: INTEGRAÇÃO DA
SIMULAÇÃO AO EXPERIMENTO NA FORMAÇÃO DE
ENGENHEIROS**

DOI: 10.5281/zenodo.14538308

Alessandro Ramos Paixão Paixão¹

¹Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: alessandro.paixao@ananindeua.ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7970645707121352>

Henry Cauê Oliveira Chavantes dos Santos²

²Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: cauehenry28@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7027730484328616>

Jeani Cristina Pimentel y Dominguez³

³Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: jeani.dominguez@ananindeua.ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7981601462585972>

Juliana Martins Santiago da Rocha⁴

⁴Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: juliana.rocha@ananindeua.ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0070838426509536>

Rakson Daniel Silva dos Reis Junior⁵

⁵Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: rakjunior13@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3088489723252733>

João Pedro Alves Ferreira⁶

⁶Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: joao.alves.ferreira@ananindeua.ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5057288974045330>

Carlos Alberto Brito da Silva Júnior⁷

⁷Licenciatura em Física – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: cabsjr@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5067093267673117>

Silvio Bispo do Vale⁸

⁸Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: bispo@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4884492375891611>

Vicente Ferrer Pureza Aleixo⁹

⁹Licenciatura em Física – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: ferrer@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7675487407307418>

RESUMO: A necessidade energética no mundo vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos anos, e no Brasil, um dos líderes na transição energia no mundo, não é diferente, as principais formas de gerar energia sustentável, de forma hidráulica, eólica e solar, são potencializadas devido às características naturais do nosso país. Uma das principais alternativas para essa diversificação é a implementação de sistemas fotovoltaicos, sabendo disso, este trabalho apresenta um método de ensino voltado à graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia de Energia, com foco na integração de simulações e experimentos didáticos. A metodologia proposta, utiliza o software Simulink para simular o desempenho do sistema e comparar os resultados teóricos e práticos, promovendo uma compreensão aprofundada e crítica do funcionamento desses equipamentos. Com isso, busca-se formar engenheiros capacitados para enfrentar desafios com criatividade, domínio técnico e habilidades analíticas. Essa abordagem não apenas prepara os alunos para resolver problemas práticos, mas também fomenta a inovação em soluções energéticas sustentáveis.

Palavras-chave: Engenharia; Simulação; Sistema fotovoltaico.

1. INTRODUÇÃO

Na formação da engenharia, sobretudo em ramos como a engenharia elétrica e de energia, que possuem uma demanda crescente por soluções energéticas sustentáveis, tem-se como destaque a Energia Solar com sistemas fotovoltaicos (Santos *et al.*, 2022). A energia fotovoltaica teve sua origem com a descoberta do efeito fotovoltaico por Edmond Becquerel em 1839, mas sua aplicação prática só começou a ganhar destaque a partir da década de 1950, com a criação das primeiras células solares de silício (Vanzetto *et al.*, 2022). Desde então, os sistemas fotovoltaicos evoluíram significativamente, tornando-se uma das principais alternativas para a diversificação da matriz energética global. Atualmente, destacam-se pela capacidade de converter diretamente a radiação solar em energia elétrica limpa e renovável. No Brasil, a crescente popularização desse sistema está associada tanto à abundância de radiação solar quanto aos avanços tecnológicos, que têm reduzido os custos de instalação e melhorado a eficiência operacional (Leal *et al.*, 2024).

Um sistema solar fotovoltaico é composto por diversos componentes que trabalham juntos para captar e converter a energia solar em eletricidade utilizável. A compreensão dos componentes que integram o sistema fotovoltaico é essencial para assegurar sua eficiência e longevidade. As estruturas desses sistemas incluem elementos como módulos solares, inversores, controladores de carga e sistemas de armazenamento, sendo cada um responsável por etapas críticas no processo de conversão e gerenciamento da energia solar (Almeida *et al.*, 2023). A escolha e o dimensionamento desses componentes dependem de análises técnicas detalhadas, que consideram fatores como demanda energética, localização e condições

ambientais, buscando otimizar o desempenho do sistema e garantir sua viabilidade econômica e operacional (Silva *et al.*, 2021).

Assim, o estudo integrado dos componentes permite não apenas maximizar a eficiência energética, mas também minimizar os impactos de perdas e falhas durante sua operação. O primeiro componente, os painéis fotovoltaicos, são responsáveis pela conversão da luz solar em corrente contínua (CC), eles são formados por células solares que, ao receberem radiação solar, geram a eletricidade necessária para alimentar o sistema. Além dos painéis, é necessária uma estrutura de fixação que suporta e posiciona os painéis de forma otimizada, garantindo que estejam inclinados corretamente para potencializar a captação da luz solar, a estrutura pode ser montada no telhado ou em suportes no solo, dependendo das necessidades do sistema.

A energia gerada pelos painéis é então transportada através dos cabos de interconexão, que conduzem a corrente contínua (CC) até os componentes que irão processá-la e utilizá-la. Para sistemas que utilizam baterias de armazenamento, como nos sistemas off-grid ou híbridos, o controlador de carga é outro componente essencial, ele regula a quantidade de energia enviada para as baterias, evitando sobrecarga e descarga excessiva, e garantindo a segurança e eficiência do sistema (Bustos-Marquez *et al.*, 2023). Os inversores centrais ou tradicionais são projetados para lidar com a conversão de grandes quantidades de energia dos painéis solares, convertendo corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), que pode ser utilizada diretamente nos aparelhos ou injetada na rede elétrica (Bustos-Marquez *et al.*, 2023).

Os microinversores têm se destacado como uma solução eficiente para sistemas solares fotovoltaicos, pois oferecem várias vantagens em relação aos inversores tradicionais, Ginu *et al.* (2024) abordam que devido o desenvolvimento tecnológico da geração fotovoltaica, são utilizados microinversores para redução das perdas, aumentando a eficiência de geração e conversão de energia. A principal vantagem desse equipamento é a otimização individual de cada painel solar, permitindo que cada unidade opere de forma independente, isso garante que a produção de energia de cada painel seja maximizada, especialmente em condições onde há sombreamento, sujeira ou diferentes orientações dos painéis. Outra vantagem significativa é o monitoramento individualizado, onde é possível monitorar o desempenho de cada unidade separadamente, identificando problemas específicos e facilitando a manutenção preventiva, permitindo uma resposta rápida a falhas ou quedas de desempenho, o que aumenta a eficiência operacional. Estudos como o de Muhongo (2023) destacam a relevância de avanços tecnológicos, como a integração de conversores CC-CC em microinversores, para otimizar a conversão de energia e melhorar a eficiência geral dos sistemas. Eles também oferecem maior

flexibilidade e escalabilidade, pois sua instalação é mais simples e o sistema pode ser expandido facilmente, sem a necessidade de modificar a infraestrutura existente. Por fim, a durabilidade e a vida útil desse equipamento são notáveis, devido ao seu design distribuído e à carga menor de cada unidade, os microinversores tendem a ter uma vida útil mais longa e requerem menos manutenção. Muitos modelos oferecem garantias de 20 a 25 anos, o que assegura uma operação confiável ao longo do tempo.

A radiação solar, que é emitida pelo Sol e chega até a Terra em forma de radiação eletromagnética pode ser dividida em radiação direta (vem diretamente do Sol sem sofrer dispersão ou absorção significativa pela atmosfera) e radiação difusa (radiação que chega depois de ser dispersada na atmosfera), ambas podem ser utilizadas em sistemas fotovoltaicos. Nos sistemas a radiação pode afetar o valor da corrente gerada e sua potência, os principais fatores que podem provocar essa alteração são o ângulo de incidência (possui maior eficiência quando a radiação atinge o painel de forma perpendicular), tempo de exposição (regiões próximas ao equador, por exemplo, pelo Sol permanecer mais tempo acima do horizonte, resulta-se em mais ondas de radiação direta), horário do dia (já que o ângulo pode mudar ao decorrer do dia, como nas primeiras horas da manhã e últimas horas da tarde, onde a radiação solar está mais difusa) condições climáticas (umidade, nuvens, poluição e sombras podem reduzir a radiação, além da sazonalidade). Portanto na instalação fotovoltaica para melhorar a performance da radiação solar, ajusta-se a orientação e inclinação dos painéis, onde deve ser orientados para o norte ou para o sul e inclinados em um ângulo ideal para capturar melhor a radiação durante o ano. Outro ajuste é o monitoramento da radiação, o que permite otimizar a produção de energia, regulando, por exemplo, a inclinação dos painéis durante as estações do ano (Agliardi *et al.*, 2022).

Por tanto, este trabalho tem como objetivo utilizar simulações e experimentos práticos de modo a estruturar uma sequência didática, que vai além da simples transmissão de conhecimentos técnicos, com o intuito de promover o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas que são competências essenciais para a formação de futuros engenheiros. Essa integração é fundamental para o ensino, especialmente quando se busca fomentar competências críticas com criatividade, resolução de problemas e pensamento analítico. Metodologias que combinam experimentação e análise sistemática têm se mostrado eficazes para essa finalidade, como demonstrado em estudos recentes sobre sua aplicação em ambientes educacionais (Castilho *et al.*, 2023).

2. METODOLOGIA

A avaliação proposta neste estudo será realizada em duas etapas complementares, que combinam experimentação prática e análise computacional, garantindo uma abordagem robusta para a validação do desempenho do módulo fotovoltaico.

Na primeira etapa, o módulo fotovoltaico Resun Solar Energy RSM060P de 60W com características descritas na Tabela 1 e representado na Figura 1, será submetido a uma série de testes experimentais, com o objetivo de coletar dados detalhados sobre seu desempenho. Esses testes envolverão medições sob diferentes condições operacionais, como variação de irradiância e temperatura, de modo a caracterizar o comportamento real do módulo em situações próximas às encontradas no ambiente de instalação. A metodologia específica para a execução desses testes será apresentada em detalhe em uma seção posterior deste trabalho.

Na segunda etapa, os dados experimentais obtidos serão utilizados como base de referência para validar modelos de simulação implementados no software Simulink. Esses modelos serão configurados para reproduzir com precisão o comportamento do módulo fotovoltaico sob diversas condições operacionais, como mudanças na carga conectada e flutuações climáticas. A descrição detalhada das configurações dos modelos de simulação, bem como os parâmetros utilizados, será apresentada em uma seção dedicada, garantindo transparência e reprodutibilidade dos resultados.

Essa abordagem em duas etapas permite não apenas verificar a conformidade do módulo com os parâmetros técnicos esperados, mas também aprimorar a confiabilidade dos modelos de simulação como ferramenta preditiva. Assim, o estudo busca fornecer subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento e a otimização de sistemas fotovoltaicos, contribuindo para a evolução de tecnologias de geração de energia limpa e sustentável.

Tabela 1 – Características do Módulo.

Potência do Pannel:	60W
Tensão de Máxima Potência (V_{mp}):	18,54 V
Corrente de Máxima Potência (I_{mp}):	3,36 A
Tensão em Aberto (V_{oc}):	22,68 V
Corrente de Curto Circuito (I_{sc})	3,75 A
Coefficiente de Temperatura da Tensão (β):	-0,32 %/°C
Coefficiente de Temperatura da Corrente (α):	0,5 %/°C

Fonte – Dos próprios autores.

O teste experimental foi realizado às 12:00 nas dependências do campus universitário de Ananindeua da Universidade Federal do Pará, em Ananindeua – PA, com o objetivo de

determinar a corrente de curto-circuito (I_{sc}) e a tensão de circuito aberto (V_{oc}) do módulo fotovoltaico.

A determinação da corrente de curto-circuito (I_{sc}) consistiu em conectar as saídas positiva e negativa do módulo diretamente, permitindo que a corrente máxima fluísse entre os terminais. Em seguida, essa corrente foi medida utilizando um amperímetro devidamente calibrado, garantindo precisão nos dados coletados.

Por sua vez, a tensão de circuito aberto (V_{oc}) foi medida desconectando qualquer carga ou circuito externo do módulo solar. Essa grandeza representa a máxima tensão gerada pelo módulo em condições de operação sem carga, sendo um parâmetro fundamental para a caracterização do desempenho do dispositivo.

Os testes foram realizados em condições controladas, no horário de maior incidência solar, com o objetivo de maximizar a confiabilidade dos dados coletados. Esses resultados serão utilizados como referência para análises posteriores e validação de modelos computacionais, conforme descrito na metodologia deste estudo.

Figura 1 - Modulo Solar.

Fonte – Dos próprios autores.

Para a obtenção dos dados experimentais de tensão de circuito aberto (V_{oc}) e corrente de curto-circuito (I_{sc}), foram utilizados dois multímetros digitais conectados diretamente aos terminais positivo (+) e negativo (-) do módulo fotovoltaico. O primeiro multímetro foi responsável pela medição da tensão de circuito aberto (V_e), enquanto o segundo foi utilizado para determinar a corrente de curto-circuito (I_{sc}).

Além disso, um terceiro multímetro digital foi conectado ao módulo para medir a temperatura da parte posterior do dispositivo, conhecida como temperatura de costa do módulo (T_{cc}). Essa medição é fundamental, uma vez que a temperatura influencia diretamente o

desempenho elétrico do módulo, especialmente a tensão de circuito aberto, conforme indicado nas características dos dispositivos fotovoltaicos.

A configuração dos instrumentos de medição, assim como o posicionamento detalhado, pode ser visualizada na Figura 2, que ilustra o esquema experimental adotado. Essa abordagem garantiu a coleta precisa dos dados necessários para a análise do desempenho do módulo em condições reais de operação.

Figura 2 - (a) Arranjo dos Multímetros e (b) Multímetros Medindo Temperatura, Corrente e Tensão respectivamente.

Fonte – Dos próprios autores.

Com os dados obtidos, é possível obter a relação entre a corrente e a irradiância (Lopes *et al.*, 2023) conforme a Equação (1):

$$I_{sc} = I_{stc} \cdot \frac{G}{1000} \quad (1)$$

Onde:

I_{sc} = Corrente de curto-circuito;

I_{stc} = Corrente de curto nominal do módulo;

G = Irradiância.

Entretanto, assim como será observado nos resultados, a Equação (1) se dá em condições ideais de temperatura (25°), portanto, como no caso experimental, é necessário aplicar a correção do efeito da temperatura na corrente, assim, considerando a corrente de curto a medida experimentalmente (I_e), dessa forma:

$$G = \left(\frac{I_e \cdot 1000}{I_{sc}(\alpha \cdot (T_{cc} - 25))} \right) \quad (2)$$

Para a parte da simulação, foi construído um circuito análogo ao experimental com a ajuda do Simulink, que é uma ferramenta de modelagem ligada ao MathWorks Ltda., como pode ser observado abaixo:

Figura 3 - Pictograma dos Circuitos no Simulink.

Fonte – Dos próprios autores.

Inicialmente, os circuitos foram construídos e conectados às mesmas saídas do módulo fotovoltaico de forma conjunta, replicando fielmente as condições do experimento original. Essa configuração garantiu a correspondência entre os dados experimentais e os modelos simulados.

No entanto, para facilitar a análise e a visualização dos componentes individuais e suas interações, optou-se por apresentar os circuitos de forma separada. Essa separação não altera os resultados, mas torna mais clara a interpretação das etapas do processo e o funcionamento de cada elemento.

O programa utilizado para a simulação recebe os mesmos parâmetros especificados na Tabela 1, como características elétricas do módulo, condições de operação e fatores ambientais. Os resultados gerados pelo programa, incluindo as respostas dos circuitos e os comportamentos simulados, podem ser observados na Figura 4, que apresenta o modelo final adotado para

validação e análise comparativa. Essa abordagem assegura uma avaliação detalhada e transparente do sistema, permitindo ajustes ou otimizações, se necessários.

Figura 4 - Entrada de Dados do Módulo.

Parameters	
Advanced	
Array data	
Parallel strings	1
Series-connected modules per string	1
Module data	
Module:	User-defined
Maximum Power (W)	62.2944
Cells per module (Ncell)	36
Open circuit voltage Voc (V)	22.68
Short-circuit current Isc (A)	3.75
Voltage at maximum power point Vmp (V)	18.54
Current at maximum power point Imp (A)	3.36
Temperature coefficient of Voc (%/deg.C)	-0.32
Temperature coefficient of Isc (%/deg.C)	0.5

Fonte – Dos próprios autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento, considerando os dados obtidos e apoiados pelas características do módulo, foram plotadas as curvas de Corrente-Tensão ($I \times V$) e Potência-Tensão ($P \times V$) representados na Figura 5 para as condições nominais de teste, definidas como 1000 W/m^2 de irradiância e temperatura ambiente de $25 \text{ }^\circ\text{C}$. Essas curvas desempenham um papel crucial na análise de desempenho do módulo fotovoltaico, fornecendo informações detalhadas sobre seu comportamento elétrico em condições padrão.

A curva $I \times V$ da Figura 5 permite observar a relação entre a corrente elétrica gerada pelo módulo e a tensão aplicada, evidenciando pontos importantes como a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Esses pontos são fundamentais para caracterizar a capacidade do módulo de gerar energia e para a identificação de possíveis perdas ou desvios em relação ao esperado.

Já a curva $P \times V$ na Figura 5 ilustra a relação entre a potência gerada e a tensão, destacando o ponto de máxima potência (MPP), que representa a condição ideal de operação do módulo. Esse ponto é essencial para o dimensionamento e ajuste de sistemas fotovoltaicos, garantindo que o módulo opere de forma eficiente, maximizando a conversão de energia solar em elétrica.

Figura 5 – Curvas Características de corrente (I) e potência (P) versus a tensão (V).

Fonte – Dos próprios autores.

Esses gráficos não apenas confirmam a funcionalidade do módulo nas condições nominais de teste, mas também servem como base para comparações com outras condições operacionais. A partir deles, é possível avaliar o impacto de fatores externos, como variações de irradiância e temperatura, na performance do módulo, permitindo o desenvolvimento de estratégias para otimização do sistema.

Com os dados obtidos de tensão, corrente e temperatura, obtém se:

Tabela 2 – Dados experimentais obtidos e calculados.

	Obtidos			Calculados	
	Tensão Experimental (Ve)	Corrente Experimental (Ie)	Temperatura de costa do Modulo (Tcc)	Irradiância em STC (W/m ²)	Irradiância Com Efeito da Temperatura (W/m ²)
1ª Medição	19,98 V	3,38 A	36 °C	901	854
2ª Medição	19,05 V	3,24 A	41 °C	864	800
3ª Medição	19,18 V	3,26 A	42 °C	869	801
4ª Medição	19,61 V	1,40 A	58 °C	373	320
5ª Medição	19,98 V	3,10 A	56 °C	826	715
6ª Medição	21,20 V	3,73 A	40 °C	994	925
7ª Medição	21,15 V	3,67 A	42 °C	978	901
8ª Medição	21,45 V	3,81 A	37 °C	1016	958

Fonte – Dos próprios autores.

Inicialmente, a temperatura da costa do módulo não foi considerada nos cálculos assim como na Equação 1, no entanto, temperaturas superiores a 25 °C sofrem efeitos conhecidos como alfa (α) e beta (β), que influenciam na corrente e na tensão respectivamente.

Dessa forma, é possível notar a discrepância entre os dados quando aplicada a correção

da Equação 2. Os dados de irradiância calculados e temperatura de costa de modulo obtida experimentalmente serão os parâmetros para as medições no simulador, dessa vez, afim de obter os dados de corrente (I_{sc}) e tensão (V_{oc}).

Tabela 3 – Dados simulados obtidos pelo simulink.

	Dados Base		Simulados	
	Irradiância em STC (W/m^2)	Temperatura de costa do Modulo (T_{cc})	Tensão Simulada (Vs)	Corrente Simulada (Is)
1ª Medição	901	36 °C	21,78 V	3,565 A
2ª Medição	864	41 °C	21,38 V	3,500 A
3ª Medição	869	42 °C	21,31 V	3,537 A
4ª Medição	373	58 °C	19,28 V	1,630 A
5ª Medição	826	56 °C	20,23 V	3,570 A
6ª Medição	994	40 °C	21,58 V	4,000 A
7ª Medição	978	42 °C	21,42 V	3,970 A
8ª Medição	1016	37 °C	21,82 V	4,037 A

Fonte – Dos próprios autores.

Na tabela 3, os dados são resultados de simulações computacionais que não incorporaram a variação de temperatura, isso mostra que os valores simulados podem apresentar discrepâncias em relação aos dados experimentais, já que a temperatura é um fator crítico que afeta a eficiência e a performance dos módulos solares. Ao analisar a tabela, observa-se uma incompatibilidade significativa entre os dados teóricos e experimentais, com um erro em porcentagem de aproximadamente 8,5% para a tensão e 9,3% para a corrente em relação à medida experimental.

Tabela 4 – Dados simulados obtidos pelo simulink considerando o efeito da temperatura.

	Dados Base		Simulados	
	Irradiância Com Efeito da Temperatura (W/m^2)	Temperatura de costa do Modulo (T_{cc})	Tensão Simulada (Vs)	Corrente Simulada (Is)
1ª Medição	854	36 °C	21,73 V	3,380 A
2ª Medição	800	41 °C	21,30 V	3,240 A
3ª Medição	801	42 °C	21,23 V	3,261 A
4ª Medição	320	58 °C	19,12 V	1,400 A
5ª Medição	715	56 °C	20,80 V	3,090 A
6ª Medição	925	40 °C	21,52 V	3,729 A
7ª Medição	901	42 °C	21,34 V	3,660 A
8ª Medição	958	37 °C	21,77 V	3,800 A

Fonte – Dos próprios autores.

Ao incorporar a temperatura na análise, observamos uma redução significativa no erro do cálculo da corrente, que agora se apresenta inferior a 1%. Essa precisão é fundamental para aplicações práticas e otimização do desempenho dos módulos solares. No entanto, para a tensão, apesar de também haver uma melhora na acurácia, ainda se observa um erro considerável, embora menor do que o registrado na tabela 3.

Esse indicativo ressalta a necessidade de uma análise mais aprofundada, para determinar a origem precisa desse erro. Essa investigação deve focar tanto na parte experimental, onde variáveis como calibração dos instrumentos e condições ambientais podem influenciar os resultados, quanto na contraparte da simulação, onde a modelagem matemática e as aproximações usadas podem introduzir imprecisões.

Dessa forma, a análise detalhada dos dados e das metodologias empregadas é crucial para entender as discrepâncias e melhorar a confiabilidade dos resultados. Tal abordagem poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de simulações mais precisas e experimentos mais controlados, alinhando as práticas às demandas rigorosas do setor energético e promovendo avanços na caracterização e utilização de tecnologias solares.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram claramente o potencial dessa abordagem para aprimorar a formação técnica dos estudantes, tornando-os mais bem preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A metodologia utilizada, que combina experimentação prática e análise comparativa, destaca-se por sua capacidade de alinhar os conteúdos teóricos às demandas reais do setor energético. Essa estratégia não apenas favorece o desenvolvimento de competências técnicas, mas também promove uma compreensão mais ampla das aplicações práticas das tecnologias estudadas.

Apesar dos avanços, foram identificadas algumas limitações, especialmente relacionadas à dependência de infraestrutura específica para realização de experimentos. Essa dependência pode restringir a aplicabilidade da metodologia em instituições que carecem de recursos adequados. No entanto, tais desafios também abrem oportunidades para estudos futuros que possam propor soluções mais acessíveis, como o uso de plataformas digitais para simulação e ensino remoto.

A relevância da comparação experimental, já evidenciada em estudos como o de Loch e Koslovski (2021), reforça a importância de metodologias baseadas em testes práticos para avaliar o desempenho de diferentes configurações. Essas metodologias são particularmente

úteis no contexto de sistemas solares fotovoltaicos, onde o desenvolvimento e a análise de controladores de carga e inversores desempenham um papel crucial na eficiência e na viabilidade dos sistemas. Por meio de experimentos e simulações, torna-se possível otimizar tecnologias, avaliar soluções inovadoras e adaptar estratégias educacionais às exigências do mercado.

Além disso, recomenda-se a expansão dessa metodologia para outras disciplinas correlatas, como eletrônica de potência, energias renováveis e automação industrial. A integração com novas tecnologias, como ferramentas de simulação avançada e prototipagem virtual, pode ampliar ainda mais o alcance e a aplicabilidade da abordagem. Esse tipo de inovação não apenas enriquece o currículo acadêmico, mas também cria oportunidades para parcerias entre instituições de ensino e empresas do setor.

Por fim, a ênfase no uso de simulações, incluindo a construção virtual de controladores de carga e inversores para análise de desempenho, posiciona este trabalho como uma contribuição significativa para o fortalecimento do ensino de engenharia. Ao abordar as demandas do setor energético e promover a formação de profissionais tecnicamente qualificados, o estudo também contribui para o avanço dos princípios de sustentabilidade, alinhando o desenvolvimento tecnológico às necessidades de um futuro mais sustentável e responsável.

REFERÊNCIAS

AGLIARDI, G.; GASPARIN, FP.; CHEPP, E. D. Monitorização de sistemas fotovoltaicos utilizando diferentes bases de dados de radiação solar e temperatura. **Ciência e Natura**, 44(6), e16, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179460X68833>.

BUSTOS-MARQUEZ, L.F.; SEPULVEDA-MORA, S. B.; GUEVARA-IBARRA, D.; MEDINA-DELGADO, B. Controlador de carga MPPT con método de estimación del estado de carga basado en conteo de amperios hora y voltaje a circuito abierto. **Ingeniería**, 28(2), e18722, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14483/23448393.18722>.

CASTILHO, C. R. de; FIGUEIREDO, H. A. de; RODRIGUES, C. K. (2023). A contribuição da Engenharia Didática como aporte metodológico para o ensino de Probabilidade. **Ensino Em Re-Vista**, 30(Contínua), e039, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14393/ER-v30a2023-39>.

DE ALMEIDA, G. G. B.; FONSECA, L. V. S.; NASCIMENTO, B. S.; DOS SANTOS, R R.; DE JESUS, J. A. B.; PONTES, K. V. Estudo comparativo entre o projeto de viabilidade e a geração real do sistema fotovoltaico. **Revista Contemporânea**, 3(11), 22059-22077, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56083/RCV3N11-108>.

GINU, Y. F.; BELCHIOR, F. N.; RIBEIRO, P. F. Análise comparativa entre geração

fotovoltaica em usinas de pequeno e médio porte em funcionamento utilizando tecnologias de inversores do tipo string e microinversores - casos reais. **Revista Foco**, 17(2), e4488, 2024. DOI: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n2-103>.

LEAL, I. A. C.; FREITAS, R. de C. R. Q. de; ADÃO, R.; MEDEIROS, T. K. S. de; NASCIMENTO, L. E. S.; BARROS, A. L. da S.; CASTRO, S. C. de; COELHO, S. C.; SOUZA, E. Simulação em MATLAB para estudo da influência da temperatura no processo de geração fotovoltaica. **Revista Foco**, 17(9), e6308, 2024. DOI: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n9-173>.

LOCH, W.; KOSLOVSKI, G. Comparação experimental dos algoritmos coletivos para o MPI_Allgather no OpenMPI. **Anais da Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul**, [S. l.], 2021. 105-106 p. DOI: <https://doi.org/10.5753/eradrs.2021.14791>.

LOPES, B. K.; MOEHLECKE, A.; KOCHENBORGER, A. dos S.; ZANESCO, I. Análise comparativa das técnicas de eletroluminescência e de corrente elétrica produzida por um feixe laser em células solares. **Anais Congresso Brasileiro de Energia Solar - CBENS**, [S. l.], 1-10, 2022. DOI: [10.59627/cbens.2022.1074](https://doi.org/10.59627/cbens.2022.1074).

MUHONGO, M. L. F. **Modelagem e controle de um conversor CC-CC SEPIC isolado de interruptor único com célula dobradora de tensão na saída para aplicação em microinversor fotovoltaico**. 2023. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Santa Maria, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/31578/DIS_PPGEE_2023_MUHONGO_MILT_ON.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 dez. 2024.

SANTOS, J. S. dos.; SILVA JÚNIOR, P. C. da.; LIRA, M. A. T.; MORAES, A. M. de. Análise de desempenho de dois sistemas fotovoltaicos utilizando inversor string e microinversor na cidade de teresina-pi. **Anais Congresso Brasileiro de Energia Solar - CBENS**, [S. l.], 2022. 1-9 p. DOI: <https://doi.org/10.59627/cbens.2022.1233>.

SILVA, B. L. F.; SANTOS NETO, I. dos; FERNANDES, R. da S.; BRANCO, N. C.; GUIMARÃES, G. V. Dimensionamento e viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico: um estudo de caso na UFRA/Parauapebas. **Revista Produção Online**, 21(3), 863-890, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v21i4.4342>.

VANZETTO, A. B.; MOEHLECKE, A.; CRESTANI, T.; BRITTO, J. V. Z.; ZANESCO, I. Revisão sistemática de células solares de silício base n: estruturas e eficiências. **Cerâmica**, 68(388), 450-468, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0366-69132022683883369>.